

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ ГЛАГОЛА)

Ш. Б. Алиева,

в.и.о. доцента кафедры Узбекского и иностранных языков УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о современной методике обучения русскому языку в национальных группах. Сегодня стало очевидно, что для овладения русским языком как средством общения недостаточно научить учащихся лишь формальной стороне языковых явлений – системе грамматических категорий и особенностям грамматических единиц, надо еще научить их пользоваться ими в различных ситуациях общения. Трудности в усвоении видов русского глагола, а также малочисленность работ по обучению нерусских студентов разговорному стилю русской речи обуславливают актуальность данной темы.

Ключевые слова: современная методика, «функциональный» подход, языкознание, виды глагола, лексемы.

ANNOTATSIYA

Maqolada rus tilini milliy guruhlarda o'qitishning zamonaviy metodikasi haqida so'z boradi. Bugungi kunda rus tilini muloqot vositasi sifatida o'zlashtirish uchun talabalarga til hodisalarining faqat rasmiy tomonlarini – grammatik kategoriyalar tizimini va grammatik birliklarning xususiyatlarini o'rgatish yetarli emasligi ma'lum bo'lib, shuningdek ulardan turli xil muloqot vaziyatlarida qanday foydalanishni o'rgatish kerak. Rus tilining fe'l turlarini o'zlashtirish murakkab bo'lib, milliy guruh talabalariga rus tili nutq uslubini o'rgatish bo'yicha ishlarning kamligi, bu mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: zamonaviy metodologiya, "funktional" yondashuv, tilshunoslik, fe'l turlari, leksemalar.

Современная методика обучения русскому языку в национальных группах интенсивно разрабатывает новые пути и способы совершенствования учебного процесса, повышения его качества, активизации учебной деятельности студентов. На сегодняшний день главной задачей является не просто обучение языку или обучение речи, а обучение эффективному общению на русском языке. Сегодня стало очевидно, что для овладения русским языком

как средством общения недостаточно научить учащихся лишь формальной стороне языковых явлений – системе грамматических категорий и особенностям грамматических единиц, надо еще научить их пользоваться ими в различных ситуациях общения. В связи с этим на современном этапе в теории обучения русскому языку наметился и активно реализуется новый подход к достижению практического владения русским языком в его устной и письменной формах. Речь идет о так называемом «функциональном» подходе, базирующемся на системном и дополняющем его. Поскольку методика всегда опиралась на достижения лингвистики и других смежных наук, такой подход к описанию языка характерен и для теоретического языкознания последних десятилетий, которое определило особое, активно реализующееся направление в лингвистике под названием «функциональная грамматика».

В поисках совершенствования, рационализации, эффективности обучения языку как неродному, в частности русскому языку нерусских, исследователи-методисты последние десятилетия всё больше обращают внимание на обучение видам глагола. Категория вида в русском языке пронизывает всю систему глагольных форм: времена, наклонения, залоги, следовательно, она занимает важное место в системе русского глагола, составляя его характерную специфическую черту и, являясь наиболее трудным разделом русской грамматики, о чём свидетельствуют частые грамматические ошибки студентов. Русские усваивают разницу в значении и употреблении совершенного и несовершенного видов глагола в раннем детстве, одновременно с приобретением навыков говорения и мышления на родном языке и формированием русской языковой картины мира. Для нерусских студентов, чей язык не принадлежит к славянским языкам, усвоение видов русского глагола вызывает огромные трудности. Сложна для понимания видовая семантика. Трудны для нерусских сами формы выражения видовых значений из-за их многообразия и неоднозначности. При функционировании глаголов в речи в раскрытии семантического потенциала совершенного и несовершенного вида принимают участие различные факторы лингвистического характера: лексическое значение глагола, время, наклонение, способ действия, структурно-семантические элементы контекста, ситуативная зависимость высказывания, его коммуникативная направленность.

Существующие научные работы - методические, а также лингвистические - обычно затрагивают обучение глаголам в неполной мере, выявляют аспекты и частные вопросы, реже описывают их более обстоятельно теоретически и

намечают нужный практический выход. Пока ещё нет целостного обоснования соответствующей методики обучения видам глагола во всем её широком спектре, в обстоятельности, в виде солидной и широкой системы методических рекомендаций, охватывающей воедино все выработанные идеи и всю известную, оправдавшую себя учебную практику.

Таким образом, трудности в усвоении видов русского глагола, а также малочисленность работ по обучению нерусских студентов разговорному стилю русской речи обуславливают актуальность данной темы.

Система обучения нерусских студентов употреблению видов глагола будет эффективнее, если

- будет опираться на все уровни описания функционирования видов глагола в русском языке (от форм выражения на уровне лексемы, словосочетания до текста);
- обучение проводить с использованием комплекса специальных упражнений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить лингвистическую, психологическую, методическую литературу по данной теме; разработать этапы обучения, систему упражнений; дать комплекс средств, выражающих характер протекания действия в русском языке, - вид глагола и смежные с ним явления; охарактеризовать семантический потенциал видо-временных значений русских глаголов в их функциональном использовании в речи; выделить видовые глагольные пары не только на формально-грамматической основе, но и учитывая семантический потенциал глаголов совершенного и несовершенного вида; описать парадигмы видовых значений парных и непарных по виду русских глаголов разных семантических групп; разработать и представить дидактический материал для обучения нерусских студентов видовым характеристикам русских глаголов - частновидовым значениям совершенного и несовершенного вида в речевых высказываниях; проверить опытным путем разработанную систему обучения нерусских студентов на понимание и владение средствами передачи характера протекания действия в русском языке.

Исходя из вышеуказанных можно сделать следующие выводы:

1. Обучение видам русского глагола в нерусской аудитории должно проходить с учетом не только трудностей языкового материала, но и типичных ошибок при употреблении глаголов несовершенного и совершенного вида в устной и письменной речи студентов разных национальностей.

2. Категория глагольного вида должна изучаться в нерусской аудитории не только на уровне грамматического значения, она должна быть организующим центром в обучении всем средствам передачи характеристик русского глагольного действия, как на уровне речевого высказывания, так и на уровне текста («активная» и «пассивная» грамматика).

3. В основу системы упражнений целесообразно положить принцип комплексной подачи материала: от знакомства с семантикой и структурными особенностями (показателями) глаголов несовершенного и совершенного вида к представлению функционирования в русской речи видо-временных глагольных форм во взаимодействии лексики и грамматики на уровне высказывания, мини текста и целого текста.

Процесс обучения русскому языку как иностранному – это процесс совместной деятельности учителя и учеников, это передача учителем и усвоения учениками социальной культуры народа. «...обучение иностранному языку, в частности русскому языку, как иностранному, - очень сложный и многоаспектный процесс, и, упуская из виду какие-то его компоненты, мы тем самым обрекаем обучение на неуспех». Для осуществления целей обучения у учителя должны быть методические знания, умения употреблять эти знания и умения реализовать принятое решение. «Методика обучения русскому языку – это наука, исследующая цели, содержание, методы, принципы и средства обучения, а также способы учения и воспитания учащихся на материале языка».

REFERENCES

1. Вайнрах У. Одноязычие и многоязычие // Зарубежная лингвистика. Вып. III. – М., 1999. – С.7-42.
2. Верещагин Е.М. Психология двуязычия и преподавания русского языка иностранцам \ \ Психологические вопросы обучения иностранцев русскому языку. – М., 1972 г.
3. Проблемы методов обучения. – М.: «Педагогика» под редакцией И.Д. Зверева. 1990 г.
4. Русский язык в национальной школе № 10. Москва – 1993 г.
5. Шакирова Л.З., Саяхова Л.Г. Практикум по методике преподавания русского языка в национальной школе. – Л.: Просвещение, 1992 г.
6. Щерба Л. В.: Преподавание иностранных языков в средней школе. Общая методика. 2-изд. – Москва, 1974, стр.14-29.
7. Щукин А. Н.: Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва: Русский язык, 1990, стр.28.